

MECHANISMS FOR PROVIDING AND SUPPORTING THE EQUALITY OF WOMEN AND GIRLS IN SOCIETY

Kurbanova Dilrabo Sheripbaevna

Associate Professor of Urgench Innovation University

Tel: +998-97-690-33-11

dilrabokurbanova17@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874131>

ARTICLE INFO

Received: 08th February 2025

Accepted: 14th February 2025

Online: 15th February 2025

KEYWORDS

Gender equality, woman, government, politics, activist, law, law, mechanism, the world.

ABSTRACT

This article examines the mechanisms for ensuring and supporting women's rights to gender equality in public life in Uzbekistan and the world. Also in the regulatory documents adopted by our state, there is a mention of the attention and proposals paid to the women's issue.

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ РАВЕНСТВА ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В ОБЩЕСТВЕ

Курбанова Дилрабо Шерипбаевна

Доцент Ургенчского Инновационного университета

Tel: +998-97-690-33-11

dilrabokurbanova17@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874131>

ARTICLE INFO

Received: 08th February 2025

Accepted: 14th February 2025

Online: 15th February 2025

KEYWORDS

Гендерное равенство, женщина, правительство, политика, активистка, закон, закон, механизм, мир.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются механизмы обеспечения и поддержки прав женщин на гендерное равенство в общественной жизни в Узбекистане и мире. Также в нормативно-правовых документах, принятых нашим государством, есть упоминание о внимании и предложениях, уделяемых женскому вопросу.

JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR TENGLIGINI TA'MINLASH VA QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARI

Qurbanova Dilrabo Sheripbaevna

Urganch Innovatsiya universiteti dotsenti

Tel: +998-97-690-33-11

dilrabokurbanova17@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874131>

ARTICLE INFO

Received: 08th February 2025

Accepted: 14th February 2025

Online: 15th February 2025

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston va jahon maydonida ayollarning jamiyat hayotida gender tenglik huquqlarining

KEYWORDS

Gender tenglik, ayol, hukumat, siyosat, faol, qonun, huquq, mexanizm, jahon.

ta'minlanishi va qo'llab-quvvatlanishi mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, davlatimiz tomonidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarda xotin-qizlar masalasiga karatilgan e'tibor va takliflar haqida so'z yuritilgan.

ВВЕДЕНИЕ. KIRISH. INTRODUCTION.

Сегодня в Узбекистане большое внимание уделяется женщинам. Создаются все условия для их активного участия в различных сферах жизни нашего общества. Отношение к женщинам в нашей стране имеет свои исторические корни, наши предки всегда призывали ценить женщин, уважать и уважать их. Реализуемые в нашей стране социальные, экономические, политические и духовно-культурные реформы направлены на обеспечение национально-демократического развития нашей страны, ее модернизацию и поднятие до уровня развитых стран. В качестве движущей силы рассматривается опора на власть, инициативу и поддержку государства и представительных органов, народа в воспитании личностей, чувствующих свою ответственность перед государством, обществом и семьей, обладающих социальной активностью.

За последние пятнадцать лет в науке получила все большее распространение терминология, основанная на таких понятиях, как «гендер», «гендерные вопросы», «гендерно-чувствительная государственная политика», «гендерная экспертиза правовых документов». В частности, стал использоваться термин «гендерное равенство», под которым, как правило, подразумевается равенство мужчин и женщин [1].

Усилия по построению нового Узбекистана вывели на новый этап процесс всесторонней поддержки женщин и обеспечения политики гендерного равенства. За прошедший короткий период в этой связи были приняты 2 указа, 2 постановления Президента Республики Узбекистан, 6 постановлений и 4 распоряжения правительства [2]. В Сенате Олий Мажлиса создана комиссия по вопросам женщин и девочек и гендерного равенства. О защите от притеснений и насилия» [3] и «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» [4].

Законы приняты. В системе вновь созданного Министерства по делам соседства и поддержки семьи женщины будут работать министрами и первыми заместителями руководителей региональных ведомств. Перед ними были поставлены задачи повышения социальной активности женщин страны, работы с их проблемами и организации работы в государственных и общественных организациях в этом направлении.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. ADABIYOTLAR TANLILI VA METODOLOGIYASI. LITERATURE ANALYSIS AND METHODOLOGY.

Это также свидетельствует о том, что представительство женщин-политиков и ведущих женщин во всех областях значительно возросло и что наша страна уверенно продвигается к достижению гендерного равенства.

В первые годы независимости различные аспекты проблемы были раскрыты в рамках исследований, проводимых учеными разных областей науки М.Ирисовой, М.Холматовой, С.Сафоевой, Г.Маткаримовой, Ж.Бобоназаровой, С.Ахроровой и другими.

Социологи Н.Муравьева, Ю.Эргашева, Т.Гаффорова, Ш.Ашурова [5] и другие авторы в своих брошюрах и монографиях представили информацию о некоторых аспектах участия женщин в социально-экономических, политических и культурных процессах в стране.

По мнению С. В. Полениной и Е. В. Скурко, суть принципа гендерного равенства состоит в том, что женщины являются независимыми (свободными) и равноправными субъектами, в том числе в случае их участия они обладают определенной и равной автономией воли, а также реализуются их общественные отношения и отношения, их права и законные интересы [6].

А.А. Максимов считает, что «гендерное равенство следует понимать как принцип установления гендерных отношений, устанавливаемый обществом через государство», тогда как «гендерное равенство выражается в равенстве прав, основных свобод и обязанностей, предоставляемых мужчинам и женщинам» [7].

В.В. Под категорией «гендерного равенства» Чвикалов понимает принцип – идею, закрепляющую юридическое и реальное равенство прав мужчин и женщин и возможностей их реализации [8].

О. В. Нечаева понимает гендерное равенство как «равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации, позволяющий представителям обоих полов свободно развивать свои потенциальные способности, развивать навыки участия в политическом, экономическом, социальном и культурном развитии» [9].

Изменение отношения к женским проблемам и обеспечение гендерного равенства стали сегодня одними из самых актуальных проблем в мире. Это, в свою очередь, создало необходимость разработки новых принципов решения женских проблем. В конце XX - начале XXI века повышенное внимание к повышению положения женщин в обществе в мире стало основой для создания международных институтов по этим вопросам. Эти процессы послужили формированию политики, проводимой во многих странах мира по вопросу женщин.

В последние годы в странах мира расширились масштабы исследований женской деятельности, а в ведущих научных центрах проведен ряд исследований, направленных на изучение их активного участия в общественно-политической и культурной жизни страны. В частности, в регионах проводились исследования по таким темам, как гендерное равенство, повышение авторитета женщин на политической арене, предотвращение насилия в отношении них, улучшение условий их жизни и труда. В годы национального роста особое внимание уделяется поддержке женщин в новом Узбекистане одновременно с изменениями в обществе [10]. Как отметил Президент: «...главной целью государственной политики, проводимой сегодня в Узбекистане, является вывод внимания и практической заботы о наших женщинах на новый, высокий уровень, укрепление места и статуса женщин в обществе, обеспечение их прав и интересов» [11].

Согласно рекомендации Всемирной федерации ООН, назначение или избрание женщин на должности местного уровня приведет к тому, что они приобретут навыки, необходимые для государственных должностей высокого уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ. NATIJALAR. RESULTS.

Ряд стран разработали свои собственные механизмы и политику для увеличения участия женщин в политике, а международные организации и институты, такие как ПРООН, ООН-Женщины, ОБСЕ, ИНТТ и Европейский институт гендерного равенства, разработали свои рекомендации. Среди них можно указать следующие:

1. Гендерная политика политических партий. Установление квот внутри партии показывает важную роль политических партий в привлечении женщин в политику на различных этапах. Например, с 1990-х годов Лейбористская партия Мальты ввела такие правила, как 20-процентная квота для женщин при составлении избирательных списков партии и одна треть (4 из 12) среди руководителей исполнительных комитетов партии на национальном уровне. Такая стратегия партии привела к значительным результатам: теперь две трети членов мальтийского парламента — женщины.

Проведя гендерный аудит в партии, можно определить, как участие женщин может помочь партии на политической арене. В результате таких проверок разрабатываются партийные программы и политика, предоставляющие женщинам возможности карьерного роста и социального признания. Помимо прочего, партиям рекомендуется создавать различные фонды поддержки женщин с детьми, занятых партийной работой.

2. Межфракционные объединения и группы. Межфракционные объединения и группы, направленные на обеспечение гендерного равенства, помогают женщинам поднимать важные вопросы в политике, добиваться признания в обществе, поддерживать других женщин-депутатов, выступать против различной дискриминации по гендерному признаку. Такие ассоциации оказывают взаимопомощь и является важной платформой для разработки решений по обеспечению гендерного равенства.

3. Коучинг. Страх перед «большой политикой», неуверенность в себе, стереотипы и другие факторы мешают женщинам идти в политику. Специальные программы наставничества (в том числе разработанные политическими партиями) помогают таким женщинам учиться у более опытных женщин-политиков и совершенствовать свои навыки, становясь помощниками женщин-депутатов. Программы наставничества также могут быть полезны для женщин, уже избранных депутатами, такие программы могут помочь им реализовать свой потенциал и стать лидерами, а не депутатами.

4. Программы обучения и лидерства для женщин. Следует также уделить внимание различным программам обучения и лидерства для женщин, уже занимающих государственные посты, и женщин, которые только планируют свою политическую карьеру. Такие программы не только учат женщин разбираться в бюджете и проектах решений, но и помогают им расширить сферу общения, обрести уверенность в себе, научиться механизмам самозащиты, быть напористыми и, таким образом, служат формированию женщин-политиков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. XULOSA. CONCLUSION

Согласно вышеизложенному, в целях дальнейшего расширения участия политических партий с целью увеличения доли женщин в государственном управлении можно выдвинуть следующие предложения:

1. Выделение финансовой поддержки на реализацию программ политических партий по обеспечению социальной защиты женщин.
2. Введение процедуры гендерного аудита политическими партиями в связи с их деятельностью, в том числе кадровой политикой партии.
3. Создание специальных программ обучения и лидерства для женщин в политических партиях с целью развития их способностей.
4. В отдельных статьях Избирательного кодекса установлено, что количество женщин составляет не менее сорока процентов от общего числа кандидатов в депутаты от политической партии.
5. Определение административной ответственности за неисполнение требований квот, установленных для кандидатов в депутаты и члены местных Советов народных депутатов, в Кодексе об административной ответственности.
6. Постоянное проведение методических тренингов по совершенствованию лидерских качеств с женщинами-кандидатами на лидерство нижних уровней.
7. Создание специальных курсов обучения для вновь избранных или назначенных женщин-руководителей, которые проводятся одновременно с работой.

Поэтому в целях повышения активности женщин в жизни общества и государства предусматривается усиление механизмов правовой защиты прав женщин со стороны государства.

References:

1. Акимова Ю.А. Конституционная концепция гендерного равноправия. // Государственная служба и кадры. - №8, 2018. – С.22.
2. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг йигирманчи ялпи мажлисидаги нутқи // Халқ сўзи. - №127 (7357) 22.06.2019.
3. Поленина С.В., Скурко Е.В. Право, гендер и культура в условиях глобализации. – Москва: Формула права, 2009. – С.19.
4. Ўзбекистон Республикаси “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида” 2019 йил 2 сентябрдаги ЎРҚ 561-сонли Қорори / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 2019 йил 3 сентябрь. 03/19/561/3680- сон
5. “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни (ЎРҚ-562-сон 02.09.2019)
6. Муравьёва Н. Ўзбекистон хотин-қизлари ижтимоий мақомини юксалтириш. – Тошкент, 2004. – Б. 121.
7. Ibroximovna, M. S. (2024). FACTORS OF DEVELOPING OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH TO CADETS OF MILITARY UNIVERSITY. Лучшие интеллектуальные исследования, 15(1), 159-163.

8. Musayeva, S. I. (2024, May). DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE OF CADETS USING INTERACTIVE METHODS. In Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences (Vol. 3, No. 5, pp. 276-284).
9. Эргашева Ю.А., Раҳмонқулова О.А. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда миллий амалий санъатнинг тикланиши ва ривожланиши. Монография. – Тошкент: “Муסיқа”, 2017. – Б. 133.
10. Эргашева Ю., Имомова Г. Қашқадарё илм юлдузлари. – Қарши: “Интеллект-нашриёт”, 2021. – Б. 247; Гаффорова Т., Ашурова Ш. Қашқадарё олималари. – Тошкент, 2006. – Б. 100.
11. Максимов А.А. Положение гендерного равноправия в системе принципов правового статуса личности в России. // Проблемы права. - №5(36), 2012. – С.31.
12. Чвыкалов В.В. Гендерное равенство в праве. Дисс...канд.юрид.наук. – Краснодар, 2012. – С.9.
13. Нечаева О.В. Гендерные проблемы России как социального государства. Дисс...канд.юрид.наук. – Челябинск, 2007. – С.12-13.
14. Хотин-қизлар ва эркақлар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. Тошкент. 2019 йил 2 сентябрь.
15. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси. // <https://qomus.info/encyclopedia/cat-ou/ozbekiston-respublikasi-oliy-majlisi-uz>
16. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори. 2020 йил 4 январь. 3-сонли қарор.